

Convención Internacional Científica y Tecnológica de la
Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz

Título: El empleo de las TICs en el contexto actual. Sugerencias para su aplicación en el deporte.

Autores:

1. MSc. Rafael Hernández Falcón. Profesor Auxiliar.

Correo electrónico: rafaelhf@uo.edu.cu

Centro de trabajo: Universidad de Oriente.

2. MSc. Yamilet Rondón Sosa. Profesor Auxiliar.

Correo electrónico: yrondons@uo.edu.cu

Centro de trabajo: Universidad de Oriente.

I Simposio “El deporte de Alto Rendimiento en el actual contexto mundial”.

Resumen

La educación cubana enfrenta entre sus retos el perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje. Este tiene como propósito esencial, lograr una formación integral en los educandos, acorde con los intereses y necesidades de la sociedad. El desarrollo pedagógico con nuevas tendencias se evidencia también, en la cultura física y el deporte. Entre los diferentes deportes que demandan estas exigencias se encuentra el Karate Do; arte marcial milenaria introducida en Cuba y practicada por sus habitantes en diferentes contextos educativos. Por lo que se hace necesario su aprendizaje mediante formas novedosas contentivas de los avances en materia de pedagogía y tecnología. Este artículo establece como marco teórico referencial diferentes criterios de autores desde la praxis pedagógica. Ofrece una valoración sobre la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el aprendizaje del Karate Do.

Palabras claves: Tecnologías, aprendizaje, proceso, karate.